

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

RECURSOS MULTIMÍDIAS PARA A EDUCAÇÃO: CONTEMPORANEIDADE EM FOCO

DOI: 10.5281/zenodo.16923411

Maria Madalena de Souza Salgado

Graduação. Especialização. Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. E- mail. leana08@gmail.com

RESUMO: Este trabalho tem como foco principal abordar o emprego das multimídias no processo de ensino aprendizagem e ressaltar sua eficácia enquanto ferramentas educacionais, desde que sigam todo um processo de desenvolvimento cuidadosamente planejado. Enquanto a multimídia perpassa por todas as áreas da comunicação e do entretenimento contemporâneos, ela vem revolucionando e produzindo novos produtos a fim de acompanhar as inovações tecnológicas que estão sempre se reinventando e atualizando. Diante dessa realidade, no ambiente educacional, tanto na modalidade presencial, semipresencial ou online, o emprego dos recursos de multimídia exerce o mesmo impacto exercido na sociedade. A cultura moderna está atrelada às inovações tecnológicas, e o seu emprego merece a devida importância, esta pesquisa, baseada em referências bibliográficas, na tentativa de suscitar uma análise reflexiva sobre a questão abordada, ressaltará em seu desenvolvimento os principais pontos a serem argumentados a fim de provocar uma reflexão bem contextualizada com a realidade educacional e suas principais necessidades. O emprego de recursos tecnológicos se consolidou e vem se inovando continuamente, estudantes, cidadãos e instituições de ensino, encontram nestas ferramentas um verdadeiro meio de facilitação e democratização do ensino.

Palavras-chave: Educação. Multimídias. Ensino. Aprendizagem.

ABSTRACT: This paper focuses mainly on addressing the use of multimedia in the teaching-learning process and highlighting its effectiveness as educational tools, as long as it follows a carefully planned development process. While multimedia permeates all areas of contemporary communication and entertainment, it has been revolutionizing and producing new products in order to keep up with technological innovations that are always reinventing and updating themselves. Given this reality, in the educational environment, whether in person, blended learning or online, the use of multimedia resources has the same impact as it does on society. Modern culture is linked to technological innovations, and their use deserves due importance. This research, based on bibliographical references, in an attempt to provoke a reflective analysis on the issue addressed, will highlight in its development the main points to be argued in order to provoke a reflection well contextualized with the educational reality and its main needs. The use of technological resources has been consolidated and has been continuously innovating. Students, citizens and educational institutions find in these tools a true means of facilitating and democratizing education.

Keywords: Education. Multimedia. Teaching. Learning.

1 Introdução

O principal objetivo desta pesquisa é ressaltar os benefícios trazidos pela utilização dos recursos de multimídia e sua ação potencializadora no processo de ensino aprendizagem. Neste contexto, o uso de mídias digitais como ferramentas didáticas componentes do AVA, cuja interação entre estudante e docente, mediada pelo ambiente online, se tornou essencial para o sucesso educacional. A metodologia utilizada neste trabalho foi uma pesquisa bibliográfica, ressaltando as perspectivas recentes sobre as multimídias na educação.

Vivemos momentos dominados pelos meios de comunicação e informação, desta forma, a prática pedagógica não pode mais se limitar às metodologias tradicionais, mas que ainda continuam exercendo papéis importantes. Dispositivos eletrônicos como celulares, computadores,

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

tablets e note books são ferramentas comuns e até mesmo necessárias ao cotidiano moderno, e estão acessivelmente à disposição do ensino, portanto, o emprego de multimídias nos diversos processos de ensino aprendizagem constitui um conjunto de recursos colocados à disposição de alunos, professores e instituições, que podem tanto viabilizar o processo de autoaprendizagem quanto viabilizar conhecimentos ou qualificações de diferentes níveis.

Bem planejados e articulados, as ferramentas de multimídia oferecem recursos educacionais de alta qualidade, incluindo conteúdos interativos, tutoriais personalizados e feedback imediato. Além disso, seu uso propicia experiências de aprendizagem inovadoras que complementam as abordagens tradicionais de ensino. As mídias digitais ganharam status de ferramentas didáticas essenciais ao contexto educacional, visto que dialogam com a nova estrutura de interação social.

Entretanto, ter acesso à informação não é suficiente, é preciso ter conhecimento, que tem relação com o saber fazer. Saber fazer em relação com o Acesso a uma educação de qualidade, visto que é por meio dela que o indivíduo consegue saber o que fazer, principalmente na sociedade digital, que constitui o ambiente da quarta revolução industrial constituída pelo uso do conhecimento tecnológico Baseado na informação e nos processos de comunicação digital integrados às estruturas físicas e biológicas. Tajra, (2021, p. 25)

A nova realidade social imersa em tecnologias trouxe para a educação uma profunda necessidade de adaptação, estes estudantes nascidos da era digital não sabem conviver fora deste universo midiático, de excessos de informações, respostas imediatas e visualização de telas. Elas se apresentam de diversas formas e sempre conseguem estabelecer uma comunicação eficaz entre o objeto de aprendizagem, o docente e o aprendiz. A dinâmica proporcionada pelo seu emprego consegue estabelecer uma comunicação mais condizente com a realidade socio-cultural vivida por jovens aprendizes em fase escolar.

2 Os Recursos de Multimídia na Educação

Sendo a escola reflexo da sociedade, não haveria como se distanciar deste universo tecnológico, dessa forma, a prática de ensinar teve que se adaptar aos novos moldes de comunicação e interação social, adequando as suas práticas pedagógicas e adotando novas metodologias capazes de dialogar com o perfil definido pelas mídias digitais.

Fonte: Metodologias ativas para uma educação inovadora. Bacich e Moran (2018, p. 131)

Atualmente há inúmeros recursos tecnológicos à disposição, contudo, além de conhecê-los bem, é necessário quesitos essenciais como capacitação e planejamento adequados. O conhecimento de ferramentas tecnológicas desenvolvidas para as práticas pedagógicas se tornou indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem desta geração digital, contudo, a integração dos recursos de multimídias deve ser feita com capacitação e planejamento adequados, garantindo que a tecnologia seja utilizada como instrumento para a construção do conhecimento e não simplesmente um "gadget".

A tecnologia em rede e móvel e as competências digitais são componentes fundamentais de uma educação plena. Um aluno não conectado e sem domínio digital perde importantes chances de se informar, de acessar materiais muito ricos disponíveis, de se comunicar, de se tornar visível para os demais, de publicar suas ideias e de aumentar sua empregabilidade Futura. Bacich e Moran (2018, p.11).

Estes recursos tecnológicos inovadores oferecem uma variedade de ferramentas como áudios, vídeos, imagens, filmagens, animações, textos e games, todos de cunho interativos e adaptáveis ao AVA, sua eficácia pedagógica se alinha aos modelos de interação social e comportamental modernos, o que culminou numa nova forma de comunicação e construção de conhecimento. Tais recursos possibilitam aos estudantes uma aprendizagem mais dinâmica

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

interativa e significativa, enriquecendo o espaço de aprendizado com ferramentas como plataformas, softwares educacionais e recursos multimídia, elementos essenciais para interagir com esta geração.

Uso da internet como ferramenta pedagógica viabilizou uma verdadeira avalanche de informações, contudo, além de fatores positivos trouxe também negativos, ao mesmo tempo que pode disseminar conhecimentos pode também disseminar informações inverossímeis, por isso seu emprego no contexto educacional requer orientação e monitoramento.

O entretenimento ganhou novas formas como jogos, redes sociais e vídeos. Atualmente, os avanços tecnológicos já possibilitaram a capacidade de interatividade e a imersão. Enquanto interação, já existem vários tipos dessa multimídia, sendo que aos usuários é possível o fluxo de informações, onde podemos encontrar seleções de menu, botões para avançar telas, objetos clicáveis, controles de vcr, like, links diversos, caixas de textos, e a hipermídia, que é uma forma mais avançada de mídia interativa. Podemos destacar outros recursos avançados de multimídia como por exemplo a multimídia adaptativa, tais recursos contribuirão ainda mais para o desenvolvimento da IA (Inteligência Artificial) e a realidade virtual. Os avanços nos projetos e inovações de multimídias notoriamente caminham a passos largos, gerando mais adesão e interatividade por parte de seus usuários.

2.2 Contribuições dos recursos de multimídia na educação

O processo de aprendizado se tornou mais dinâmico, envolvente e interativo com a inserção dos recursos de multimídia, despertando a motivação e a curiosidade dos alunos, características essenciais para se obter êxito na interação com esta geração “Z”. Ao combinar diferentes formas de mídia (vídeos, áudios, imagens, textos etc.), facilitou uma apresentação mais clara, acessível e personalizada de conteúdos, adaptando-se às diferentes necessidades e estilos de aprendizagem dos estudantes. Ao visualizar conceitos, experimentos e ilustrações através de vídeos animações ou simulações, ficou mais fácil a compreensão e a retenção do conhecimento.

O acesso e a utilização das ferramentas digitais estão cada vez mais simples, e isso é importante porque, assim o professor não precisa ser um especialista em informática para utilizá-las. Muitas vezes, ele pode pedir ajuda aos professores orientadores de informática, ou até mesmo aos alunos que são nativos digitais e possuem muito mais facilidade em absorver essas novas tecnologias. Bacich e Trevisani. (2015, p. 94)

A multimídia permitiu aos alunos acessarem o conteúdo de forma assíncrona, ajustando tanto o ritmo quanto a forma de aprendizado às necessidades individuais, a combinação de elementos diversificados de multimídia como a exemplo de podcast, documentários e vídeos,

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

transformou o conteúdo em algo mais atraente e estimulante, aumentando o engajamento dos alunos. A interação com a multimídia também trouxe o desenvolvimento de habilidades digitais, promovendo a capacidade crítica de analisar, encontrar, avaliar ou utilizar informações, podendo ao mesmo tempo ser adaptada para atender às diferentes necessidades dos alunos, especialmente aos com deficiências. Segundo Camargo e Daros (2018, p. 28):

O uso de aplicativos em contextos educacionais capaz de proporcionar diferentes possibilidades de trabalho pedagógico de modo significativo. No entanto, essas novas tecnologias digitais precisam ser utilizadas de maneira criativa e também crítica, buscando adequar seus usos aos conteúdos necessários.

Os recursos de multimídia na educação é uma poderosa e eficiente ferramenta capaz de tornar o aprendizado mais significativo, envolvente e acessível, características essenciais para a inserção às demandas do mundo digital deste século. Contudo, é necessária estratégia na filtragem de informações, ao considerar um conteúdo como apropriado, sempre há de se pesquisar em fontes reconhecidas e de boa procedência.

Além das vantagens destacadas anteriormente, os recursos de multimídia atendam satisfatoriamente as diferentes competências conhecidas entre os estudantes, a integração de diferentes mídias na educação permite aos professores alcançarem um maior número de estudantes, garantindo que diferentes tipos de inteligências sejam contemplados. Há alunos que aprendem mais com recursos audiovisuais, outros que memorizam melhor com recursos imagéticos, outros tendem a aprender de forma mais lúdica, enfim, são inúmeros os recursos de multimídia que se encontram disponíveis para servirem de coadjuvantes e motivadores auxiliando todo o processo de ensino aprendizagem.

“Portanto, a metodologia de ensino tradicional mostra-se inconsistente com a necessidade atual, ou seja, O modelo atual apresenta-se saturado e os resultados apresentados por ele não se dão de modo satisfatório. A metodologia ativa de aprendizagem mostra-se como uma forma de preencher esta lacuna o campo demandado e pouco. Camargo e Daros (2018, p. 17).

Podemos concluir então que integrar mídias variadas no ambiente de aprendizagem tanto melhora a experiência de aprendizagem, como também promove dinamismo e a inclusão tornando possível adaptar todo o processo de aprendizagem às necessidades individuais e as peculiaridades de cada um. Utilizar abordagens de ensino mais interativas e diversificar o acesso à informação, através de recursos de multimídia contribui para uma educação muito mais eficaz e alinhada às demandas da sociedade contemporânea.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

3 Considerações Finais

As fronteiras da sala de aula se romperam com a chegada dos recursos de multimídia, e a internet desempenhou papel fundamental, se transformando em ferramenta propiciadora de envolvimento e assimilação para o ensino-aprendizagem, cujos mecanismos contribuem para captar mais a atenção do aprendiz, aumentando suas chances de aprendizado. Assim sendo, compete às escolas e aos profissionais da área, enquanto agentes de transmissão de conhecimento, saberem usufruir destes benefícios para melhor empregá-los, e sempre visando melhorar a qualidade de ensino. A busca por uma educação qualitativa se inicia através da combinação entre tecnologia e os meios tradicionais de ensino. A cada dia surgem inovações tecnológicas que viabilizam o surgimento de novas possibilidades de acesso e interação. Os ambientes de AVA cada vez mais propiciam a exploração destes recursos em detrimento ao processo de ensino e aprendizagem.

A mediação pedagógica atrelada à tecnológica permite aos conteúdos e informações disseminados através de textos, imagens, vídeos, som, jogos, realidade virtual ou gamificação, direcionar cada vez mais a inteligência artificial a encontrar possibilidades no decorrer de uma determinada disciplina. A introdução das multimídias revolucionou e transformou todas as formas de comunicação. Reconhecer a eficácia das multimídias digitais como ferramentas pedagógicas atreladas às práticas docentes é primeira fase de capacitação profissional, os estudantes nativos digitais desta geração já nasceram num mundo dominado pelas mídias de comunicação e interação, desta forma, para lidar com estudantes atualmente, significa reconhecer que eles não sabem interagir com mecanismos de socialização e aprendizagem distantes da realidade que os permeiam.

Referências Bibliográficas

- BACICH, L.; MORAN, J. (Org.). *Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática*. Porto Alegre: Penso, 2018.
- BACICH, L.; NETO, A. T.; TREVISANI, F. M. *Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação*. Porto Alegre: Penso, 2015. Reimpr. 2019.
- CAMARGO, F.; DAROS, T. *A sala de aula inovadora: estratégias para fomentar o aprendizado ativo*. Porto Alegre: Penso, 2018.
- TAJRA, S. (Org.). *Metodologias ativas e as tecnologias educacionais: conceitos e práticas*. Rio de Janeiro: Atlas Books, 2021.